

Artigo de revista	Tipo
Guimarães, Fernando Vernalha (/busca/search?doutrinaAutor=Guimar%E3es%2C%20Fernando%20Vernalha)	Autor
Exigência de instauração de processo administrativo com a garantia do contraditório e ampla defesa para hipóteses de exercício de prerrogativas unilaterais no âmbito de contratos administrativos	Título
2004	Data
341.352	Classificação (CDDir (http://pt.wikipedia.org/wiki/Classifica%C3%A7%C3%A3o_decimal_de_direito)
DIREITO PÚBLICO [341 (/busca/search?doutrinaClasse=341)] » DIREITO ADMINISTRATIVO [341.3 (/busca/search?doutrinaClasse=341.3)] »» Atos administrativos [341.35 (/busca/search?doutrinaClasse=341.35)] »»» Contratos administrativos [341.352 (/busca/search?doutrinaClasse=341.352)]	

Publicação: Texto - Português

2004

Revista Zênite: ILC : informativo de licitações e contratos

(/urn/urn:lex:br:redede.virtual.bibliotecas:revista:2003;000686233)

Imprensa: Curitiba, Zênite, 2003.

Referência: v. 11, n. 124, p. 551–556, jun., 2004.

Disponibilidade:

Localização: CLD, SEN, STJ, STM, TCD, TJD

2020-10-03T05:14:40.000Z [8850276]

No Author, xx-xx-xxxx, "Exigência de instauração de processo administrativo com a garantia do contraditório e ampla defesa para hipóteses de exercício de prerrogativas unilaterais no âmbito de contratos administrativos, Artigo de revista," No Publication, <https://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:t>

